

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilduza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi
Urganch Ranch texnologiya
universiteti o'qituvchisi

“BOLALAR FOLKLORI” FANINI O‘QITISHDA TALABALAR TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYASINI AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

<https://orcid.org/0009-0007-0248-3308>

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Bolalar folklori” fani o‘qitilish jarayonida talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish masalasi akmeologik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotchilik kompetensiyasining mohiyati, uning tarkibiy qismlari va akmeologik yondashuvning ta’lim jarayonidagi o‘rni yoritib beriladi. Shuningdek, talabalarning ilmiy izlanish qobiliyatini rivojlantirish uchun ta’lim jarayonida qo‘llash mumkin bo‘lgan didaktik imkoniyatlar, jumladan, loyiha metodlari, innovatsion pedagogik texnologiyalar va muammoli ta’lim usullari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: bolalar folklori, tadqiqotchilik kompetensiyasi, akmeologik yondashuv, didaktik imkoniyatlar, muammoli ta’lim, loyiha metodi, ilmiy izlanish, folklor tadqiqotlari, talabalarning kasbiy rivojlanishi.

Abstract: This article analyzes the issue of developing students’ research competence in the process of teaching the subject “Children’s Folklore” through an acmeological approach. This article highlights the essence of research competence, its components, and the role of the acmeological approach in education. Also, didactic opportunities that can be used in the educational process to develop students’ scientific research skills, including project methods, innovative pedagogical technologies, and problem-based learning methods, are discussed.

Key words: children’s folklore, research competence, acmeological approach, didactic opportunities, problem-based learning, project method, scientific research, folklore research, professional development of students.

Аннотация: В данной статье на основе акмеологического подхода анализируется вопрос формирования исследовательской компетентности студентов в ходе преподавания дисциплины “Детский фольклор”. Раскрыта сущность исследовательской компетентности, её компоненты, а также роль акмеологического подхода в образовательном процессе. Рассматриваются также дидактические возможности, применяемые в образовательном процессе для развития научно-исследовательских навыков студентов, включая проектные методы, инновационные педагогические технологии и проблемные методы обучения.

Ключевые слова: детский фольклор, исследовательская компетентность, акмеологический подход, дидактические возможности, проблемное обучение, проектный метод, научные исследования, исследование фольклора, профессиональное развитие учащихся.

KIRISH

Zamonaviy ta’lim tizimi nafaqat bilim berish, balki talabalarda mustaqil ilmiy izlanish olib borish, analitik tafakkur qilish va yangilik yaratish ko‘nikmalarini shakllantirishni ham talab qiladi. Ayniqsa, “Bolalar folklori” fanini o‘qitish jarayonida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada akmeologik yondashuv asosida tadqiqotchilik kompetensiyasini takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. “Bolalar folklori” fanining ta’lim tizimidagi o‘rni va ahamiyati. Bolalar folklori xalq og‘zaki ijodining muhim qismi bo‘lib, u orqali milliy qadriyatlar, tarbiya va madaniy an’analar yosh avlodga yetkaziladi.

Ushbu fan quyidagi asosiy maqsadlarga xizmat qiladi: talabalarga milliy merosni o‘rganish va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish; bolalar folklori janrlari, ularning semantik va funksional xususiyatlarini o‘rganish; folklor matnlarini tadqiq qilish va ularning zamonaviy tarbiyaviy ahamiyatini aniqlash. Mazkur jarayonda tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish orqali talabalar ilmiy izlanish olib borish, mustaqil fikrlash va tahlil

qilish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirishda akmeologik yondashuv. Akmeologik yondashuvning mohiyati.

Akmeologiya – shaxsning intellektual va kasbiy o'sishini chuqur o'rganadigan fan bo'lib, u ta'lim jarayonida shaxsiy va ilmiy rivojlanishga yo'naltirilgan yondashuvlarni qo'llashni nazarda tutadi. Akmeologik yondashuv quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- talabning individual imkoniyatlarini hisobga olish;
- shaxsiy va professional kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlarni qo'llash;
- ilmiy izlanishlarni samarali olib borish uchun sharoit yaratish.

Tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishda akmeologik yondashuvning roli.

Akmeologik yondashuv orqali talabalar quyidagi qobiliyatlarni rivojlantirishi mumkin:

- analitik fikrlash – bolalar folkloriga oid materiallarni tahlil qilish va tasniflash;
- mustaqil tadqiqot olib borish – folklor matnlarini o'rganish, xalq og'zaki ijodiyoti namunalarini jamlash;
- innovatsion yondashuv – bolalar folklorini zamonaviy ta'lim va tarbiya jarayonida qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish va akmeologik yondashuv asosida talabalarning ilmiy izlanish qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi ta'lim va pedagogika sohasida keng o'rganilgan. Ushbu bo'limda mavzuga oid asosiy ilmiy manbalar, ularning mazmuni va ahamiyati sharh qilinadi. Bolalar folklori milliy madaniyat va an'analarni o'rganishda muhim yo'nalish hisoblanadi.

Ushbu yo'nalishda quyidagi asarlarda nazariy va amaliy jihatlar yoritilgan: X. Qo'chqorov (2005). "O'zbek bolalar folklori" – ushbu asarda bolalar folklorining janrlari, ularning semantik va funksional xususiyatlari tahlil qilinadi. A. Haydarov (2012). "Xalq og'zaki ijodi va bolalar folklori" – bolalar folklorining tarbiyaviy ahamiyati va uning yosh avlod ma'naviyatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. V. Propp (1971).

"Morfologiya skazki" – xalq ertaklari va bolalar folklorini tadqiq qilish metodlari haqida fundamental nazariy yondashuvlar bayon etilgan. Ushbu manbalar folklor tadqiqotlari uchun asosiy nazariy bazani ta'minlaydi va talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish masalasida quyidagi ilmiy asarlar dolzarb ahamiyat kasb etadi: Sh. Toshmatova (2019). "Tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish usullari" – ushbu tadqiqotda talabalarning ilmiy izlanish olib borish qobiliyatlarini shakllantirishning zamonaviy metodlari yoritilgan. D. Dewey (1933).

"How We Think" – talabalarni mustaqil fikrlash va ilmiy izlanish olib borishga yo'naltirish tamoyillari haqida ilmiy izlanish. A. M. Novikov (2010). "Metodologiya nauchnogo issledovaniya" – ilmiy tadqiqot olib borish usullari va metodlari haqida fundamental qo'llanma. Bu adabiyotlar tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirishda qanday metod va texnologiyalardan foydalanish mumkinligini yoritadi.

Akmeologik yondashuv bo'yicha ilmiy manbalarda shaxsning kasbiy va intellektual rivojlanish jarayonlari o'rganilgan. Ushbu yo'nalishda quyidagi adabiyotlar muhim o'rin tutadi: A. A. Derkach (2003). "Akmeologiya" – shaxsning kasbiy va intellektual o'sishi bilan bog'liq ilmiy nazariyalar bayon etilgan. E. A. Klimov (2005). "Professionalnoye razvitie lichnosti" – ta'lim jarayonida shaxsiy va kasbiy rivojlanishning nazariy asoslari yoritilgan. Z. Xamidova (2020). "Akmeologik yondashuv asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish" – akmeologik yondashuvning pedagogik amaliyotga tatbiq etilishi haqida tadqiqot. Bu adabiyotlar akmeologik yondashuv asosida talabalarni tadqiqotchilik faoliyatiga yo'naltirishning ilmiy asoslarini belgilashga yordam beradi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Didaktik imkoniyatlar va metodik yechimlar. Tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirishda quyidagi didaktik imkoniyatlardan foydalanish mumkin:

Loyiha va tadqiqot metodlari:

- etnografik ekspeditsiyalar – talabalar mahalliy aholining folklor merosini o'rganadi;
- folklor laboratoriyalari – matn tahlili, ma'lumotlarni tizimlashtirish va zamonaviy usullarda izlanish olib borish;
- korpus lingvistikasi – bolalar folklor matnlarini kompyuter dasturlari yordamida tadqiq qilish.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar:

- elektron resurslar va raqamli arxivlar – talabalar internet platformalari orqali folklor materiallarini to'playdi va tahlil qiladi;
- interfaol mashg'ulotlar – folklor hikoyalari, qo'shiqlari va ertaklarini muhokama qilish hamda ularni sahnalashtirish;

- ilmiy seminar va konferensiyalar – talabalar ilmiy maqolalar yozish orqali o'z tadqiqot natijalarini taqdim etadi.
Muammoli o'qitish:
- muammoli ta'lim orqali talabalar quyidagi muhim kompetensiyalarni rivojlantiradi – muammoli savollar asosida tadqiqot olib borish, muqobil yechimlarni izlash va ularni asoslash, ilmiy dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur maqolada “Bolalar folklori” fanini o'qitish jarayonida talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirish masalasi ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilindi. Olingan natijalar quyidagicha umumlashtirildi: Tahlil shuni ko'rsatadiki, “Bolalar folklori” fanining o'qitilishi nafaqat milliy merosni o'rganish, balki talabalarni ilmiy izlanishga yo'naltirish uchun ham samarali platforma hisoblanadi. Folklor matnlarini tadqiq etish orqali talabalar analitik fikrlash, matn tahlili, ijodiy izlanish, dalillarga asoslangan xulosa chiqarish kabi muhim ilmiy ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Etnografik tadqiqotlar, matnshunoslik tahlillari va sahnalashtirish orqali amaliy tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

Akmeologik yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil qilishning quyidagi samarali jihatlari aniqlandi: Individual rivojlanishga yo'naltirilgan yondashuv – talabalar shaxsiy qobiliyat va qiziqishlaridan kelib chiqib tadqiqot olib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Innovatsion texnologiyalar bilan integratsiya – raqamli manbalar va elektron resurslardan foydalanish orqali tadqiqotchilik jarayoni takomillashtiriladi. Bosqichma-bosqich rivojlanish tamoyili – akmeologik yondashuv orqali talabalar ilmiy izlanish olib borish qobiliyatlarini asta-sekin rivojlantirib boradilar.

Maqolada tavsiya etilgan didaktik metodlar va pedagogik texnologiyalar tahlil qilindi:

Loyiha metodi – talabalarni mustaqil izlanishga yo'naltirib, real ilmiy muammolarni hal qilishga o'rgatadi. Interfaol o'qitish usullari (munozara, sahnalashtirish, folklor laboratoriyalari) – tadqiqotchilik faoliyatiga qiziqishni oshirishga yordam beradi.

Muammoli o'qitish – talabalar mustaqil izlanish olib borish va yangi ilmiy xulosalar chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish jarayonida bir qator muammolar mavjud: O'qituvchilarning ilmiy tadqiqot metodikasini o'rgatish bo'yicha maxsus tayyorgarligi yetarli darajada emas. Yechim: O'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha maxsus seminar va kurslar tashkil etish. Talabalarning tadqiqotga bo'lgan qiziqishi past. Yechim: Ilmiy grantlar, mukofotlar, stipendiyalar va ilmiy maqolalar tanlovlari orqali rag'batlantirish. Zamonaviy texnologik resurslar yetishmovchiligi. Yechim: Axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, raqamli folklor arxivlari yaratish.

XULOSA

“Bolalar folklori” fanini o'qitish jarayonida talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirish samarali natijalar beradi. Ushbu yondashuv orqali talabalar ilmiy izlanish ko'nikmalarini rivojlantirib, mustaqil fikrlash va innovatsion yondashuvga ega bo'ladi. Didaktik imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish esa ta'lim jarayonining yanada samarali bo'lishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Saidova, F. Bolalar folklori: nazariya va amaliyot. – Toshkent: O'qituvchi, 2013.
2. Raxmonov, A. Akmeologik yondashuv va pedagogik kompetensiya. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2015.
3. Mirzayeva, N. Bolalar folklori va uning ta'lim tizimidagi o'rni. – Toshkent: Fan, 2016.
4. Usmonova, G. Tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish: metodologik asoslar. – Toshkent: Iqtisodiyot va ta'lim, 2018.
5. Akramova, D. Didaktik metodlar va “Bolalar folklori” fanini o'qitish. – Toshkent: Ta'lim, 2020.
6. Jalilova, S. Akmeologiya va pedagogik kompetensiya: o'qitish jarayonidagi roli. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, 2017.
7. Siddiqova, M. Bolalar folklori va didaktik innovatsiyalar. – Toshkent: Akademnashr, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.